

РАЗЛИЧИЯ В ТРАНСМИССИИ ЧУЖЕРОДНЫХ ХРОМОСОМ ВИДА *G. BARBADENSE* L. ЧЕРЕЗ ГАМЕТЫ БЕККРОССНЫХ ГИБРИДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СКРЕЩИВАНИЙ С РАЗЛИЧНЫМИ МОНОСОМНЫМИ ЛИНИЯМИ ВИДА *G. HIRSUTUM* L.

Санамьян Марина Феликсовна¹, Бобохужаев Шухрат Умарович¹, Абдукаримов Шарофиддин Сайфидинович

¹Сотрудники Национального университета Узбекистана

²Младший научный сотрудник Центра геномики и биоинформатики Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543615>

Аннотация. Проведено исследование передачи чужеродных хромосом вида *G. barbadense* (2, 4, 6, 7, 12 A-субгенома и 17, 18, 21, 22 D-субгенома хлопчатника) через гаметы беккроссных гибридов, полученных от скрещиваний исходных моносомных линий с моносомными беккроссными гибридами разных поколений. Выявлены различия в темпах передачи чужеродных хромосом, обусловленные генотипом исходных линий, а также расхождением чужеродных хромосом в мейозе.

Ключевые слова: хлопчатник, *G. hirsutum*, *G. barbadense*, моносомные линии, беккроссные гибриды, цитогенетический анализ, молекулярно-генетический анализ, SSR-маркеры.

Abstract. The transmission of alien chromosomes of the *G. barbadense* species (2, 4, 6, 7, 12 At-subgenome and 17, 18, 21, 22 Dt-subgenome of cotton) through the gametes of backcross hybrids obtained from crossing the original monosomic lines with monosomic backcross hybrids of different generations was studied. Differences in the rates of transmission of alien chromosomes due to the genotype of the original lines, as well as the disjunction of alien chromosomes in meiosis, were revealed.

Key words: cotton, *G. hirsutum*, *G. barbadense*, monosomic lines, backcross hybrids, cytogenetic analysis, molecular genetic analysis, SSR markers.

Annotatsiya. Boshlangich monosomik liniyalar bilan xar xil monosomik bekkross duragay avlodlarni chatishtirish natijasida olingan, turli bekkross duragaylarda *G. barbadense* turining begona (g'o'zaning 2, 4, 6, 7, 12 At-subgenom va 17, 18, 21, 22 Dt-subgenom) xromosomalari gametalar orqali o'tishi bo'yicha tadqiqot o'tkazildi. Begona xromosomalarni uzatish darajasidagi farqlar aniqlandi, ular boshlangich liniyalarning genotipi bo'g'liqligi, shuningdek, meyozda begona xromosomalarning tarqalishi bilan bog'liqligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: g'o'za, *G. hirsutum*, *G. barbadense*, monosomik liniyalar, bekkross duragaylar, sitogenetik tahlil, molekulyar - genetik tahlil, SSR-markerlari.

Проблема обогащения генома хлопчатника *G. hirsutum* L. аллелями хозяйственно-ценных генов от диплоидных и тетраплоидных видов очень актуальна (Grover et al., 2021; Anwar et al., 2022), поскольку отсутствие генетического разнообразия не способствует развитию селекционных программ (Wendel et al., 1989). Одним из способов интродукции чужеродного генетического материала является создание хромосомо-замещенных линий,

содержащих одну пару хромосом родственного вида, которая заместила гомеологичную ей пару хромосом исходного вида, поскольку замещение происходит в строгом соответствии с гомеологией хромосом (Щапова, Кравцова, 1990). Однако, частота встречаемости замещений по разным хромосомам генома отличается, что указывает на избирательность процесса трансмиссии чужеродных хромосом через гаметы гибридов (Дубовец и др., 2005; Силкова и др., 2014). Интрогрессия ценных аллелей вида *Gossypium barbadense* L. в генотип вида *G. hirsutum* с помощью замещения отдельных хромосом позволила выяснить влияние отдельных хромосом на удлинение, выход, прочность волокна, микронейр и др. (Saha et al. 2004; 2010; Jenkins et al., 2006; 2007). При этом моносомные линии хлопчатника с нехватками отдельных хромосом являются основными инструментами переноса чужеродных хромосом из одних видов в другие.

Ранее в Национальном университете Узбекистана им. М. Улугбека была создана коллекция новых моносомных линий хлопчатника *G. hirsutum* с помощью различных методов облучения, где унивалентные хромосомы 35 из этих линий были идентифицированы с помощью транслокационных и молекулярно-генетических (SSR) маркеров (Sanamyan et al., 2014; 2022). Использование таких, ранее приписанных к хромосомам маркеров, на стадии проростков позволило осуществить эффективный скрининг идентичности чужеродной хромосомы в гаметах беккроссных гибридов, что значительно ускоряло и облегчало процесс создания хромосома-замещенных линий.

Молекулярно-генетический скрининг беккроссных гибридов проводился на стадии проростков, где геномную ДНК выделяли из молодых листочков беккроссных проростков методом СТАВ. Продукты ПЦР визуализировали в 3,5% агарозном геле высокого разрешения, окрашивали бромистым этидием и фотодокументировали с помощью системы документирования геля AlphaImager (InnotechInc., США). Использовали ранее приписанные хромосом-специфичные SSR праймеры для скрининга полиморфных маркеров по хромосомам **2, 4, 6, 7, 12** A-субгенома и хромосомам **17, 18, 21, 22** D-субгенома хлопчатника. Отсутствие продуктов амплификации SSR-маркеров, локализованных на хромосоме вида *G. hirsutum* и присутствие маркеров хромосомы вида *G. barbadense* оценивали как замещение соответствующей хромосомы хлопчатника гомеологичной хромосомой вида *G. barbadense*.

Цитогенетический анализ беккроссных гибридов проводили с помощью анализа МКП после окраски железо-ацетокармином. На давленных препаратах на стадии МI учитывали характер конъюгации хромосом. Для анализа стадии спорад анализировали по три бутона от каждого растения и подсчитывали процент нормальных тетрад от общего количества спорад. Фертильность пыльцы оценивали после окраски в ацетокармине, путем анализа 10 полей зрения с каждого цветка. Для анализа препаратов, создания изображений использовали световой микроскоп "AxioScopeA1" (Carl Zeiss, Германия) с цифровой фотокамерой Mikroskopkamera AxioCamERc5s.

Анализ особенностей трансмиссии чужеродных хромосом в беккроссных потомствах, полученных при скрещивании беккроссных моносомных гибридов разных поколений с исходными моносомными линиями, с помощью молекулярно-генетических маркеров на стадии проростков и цитогенетического изучения гибридов выявил различия в конкурентноспособности чужеродных хромосом при их передаче потомству. Изучение проводилось у беккроссных гибридов в четырех вариантах скрещиваний с предполагаемым замещением хромосомы **2**; в 13 вариантах скрещиваний – хромосомы **4**; в пяти вариантах скрещиваний – хромосомы **6**; в одном варианте скрещиваний –

хромосомы 7; в одном варианте скрещиваний – хромосомы 12 A₁-субгенома и по одному варианту по хромосоме 17, 18, 21 и 22 D₁-субгенома хлопчатника.

Обнаружено, что уровень передачи чужеродной хромосомы 2 A₁-субгенома вида *G. barbadense* у гибридов первого поколения беккроссов четырех комбинаций скрещиваний - BC₁F₁(Mo11 x F₁(Mo11xPima 3-79)), BC₁F₁(Mo16 x F₁(Mo16xPima 3-79)), BC₁F₁(Mo19 x F₁(Mo19xPima 3-79)) и BC₁F₁(Mo93 x F₁(Mo93xPima 3-79)) с предполагаемым замещением хромосомы 2 A₁-субгенома сильно варьировал - от 3,13% (с участием линии Mo11) до 42,86% (с участием линии Mo93). Среди гибридов BC₁F₁ только по одному беккроссному моносомику с чужеродной хромосомой *G. barbadense* было выявлено в двух комбинациях скрещиваний (с участием линий Mo11 и Mo19) с небольшой частотой (3,13 и 12,50%, соответственно), тогда как в двух других комбинациях (с участием Mo16 и Mo93) чужеродные хромосомы были идентифицированы у семи и девяти гибридов с более высокой частотой (21,21 и 42,86%, соответственно). Однако, медленный рост и развитие растений, из-за которых происходила задержка бутонизации, цветения и плодоношения в первый год вегетации у моносомиков двух комбинаций скрещиваний BC₁F₁ (с участием линий Mo11 и Mo19) позволили изучить гибриды BC₂F₁ только в двух комбинациях скрещиваний. Так, у гибридов BC₂F₁ с участием линии Mo93 чужеродная хромосома была выявлена только у одного гибридного моносомика, что привело к сильному снижению трансмиссии (до 12,50%), тогда как среди гибридов с участием линии Mo16 вообще не было обнаружено моносомиков с присутствием чужеродной хромосомы, а выявилось шесть беккроссных моносомиков с элиминацией этой хромосомы с высокой частотой (60,00%) в виду присутствия у них продуктов амплификации SSR-маркеров, локализованных на хромосоме вида *G. hirsutum*. Такая высокая частота элиминации чужеродной хромосомы указала на влияние конкретного генотипа на элиминацию определенной хромосомы, которая происходила, вероятно, в результате отставания хромосом в мейозе. Известно, что успех замещения зависит от того, насколько хорошо чужеродная хромосома компенсирует отсутствующую хромосому, поскольку трудно предполагать, чтобы каждая чужеродная хромосома могла одинаково компенсировать отсутствие каждой из гомеологичных хромосом (Моррис, Сирс, 1970).

Исследование трансмиссии чужеродной хромосомы 4 A₁-субгенома от вида *G. barbadense* у гибридов BC₁F₁ с участием 13 моносомных линий (Mo7, Mo31, Mo38, Mo58, Mo59, Mo60, Mo66, Mo70, Mo72, Mo73, Mo75, Mo81 и Mo89) с предполагаемым замещением хромосомы 4 выявило ее сильную изменчивость - от 5,88% (с участием линии Mo7) до 30,00% (с участием линии Mo66). Так, в пяти гибридных потомствах (с участием линий Mo7, Mo58, Mo59, Mo72, Mo73) чужеродные хромосомы встречались только у единственных моносомных гибридов с редкими частотами (5,88; 10,00; 14,29; 8,33; 16,67%, соответственно), тогда как в трех беккроссных потомствах (с участием линий Mo60, Mo75, Mo81) хромосомы *G. barbadense* были определены у двух моносомных гибридов с невысокими частотами (11,76; 25,00; 18,18%, соответственно). В генотипах беккроссных гибридов, являющихся потомством четырех гибридов BC₁F₁ с участием четырех моносомных линий (Mo31, Mo38, Mo66, Mo70) чужеродные хромосомы встречались у трех моносомных гибридов с небольшими частотами (15,00; 18,75; 14,29; 30,00; 18,75%, соответственно). Лишь в одном варианте скрещиваний BC₁F₁ с участием моносомной линии Mo89 чужеродная хромосома встречалась у шести гибридных моносомиков (27,27%). Кроме того, в одном варианте BC₁F₁ (с участием Mo31)

наблюдалась элиминация чужеродной хромосомы у трех беккроссных моносомиков (15,00%), наряду с передачей той же хромосомы у других трех моносомных гибридов (15,00%).

Уровень передачи чужеродной хромосомы 4 A_t-субгенома вида *G. barbadense* у гибридов второго поколения беккроссов удалось проанализировать лишь в восьми комбинациях скрещиваний (с участием Мо31, Мо38, Мо58, Мо59, Мо60, Мо72, Мо75, Мо89), где было выявлено сильное варьирование от 9,09% (с участием линии Мо58) до 33,33% (с участием линии Мо38). Эти моносомные гибриды BC₂F₁ также характеризовались единичным присутствием чужеродной хромосомы в четырех вариантах (с участием Мо38, Мо58, Мо60, Мо75) с различной частотой (33,33; 9,09; 16,67; 25,00, соответственно), а также наличием двух беккроссных моносомиков в двух вариантах (с участием Мо59, Мо89) со сниженной частотой (15,38; 11,11%), а также пятью и семью гибридными моносомиками в двух вариантах (с участием Мо31 и Мо72) с небольшой частотой (22,73 и 25,00%, соответственно).

Частота трансмиссии чужеродной хромосомы у гибридов третьего поколения беккроссов была скринирована в пяти комбинациях скрещиваний (с участием Мо58, Мо59, Мо60, Мо72, Мо75) с предполагаемым замещением хромосомы 4 A_t-субгенома, где эта частота также сильно варьировала - от 10,00% (с участием Мо75) до 25,00 (с участием Мо59) и до 31,82% (с участием Мо58). Тогда как, в двух комбинациях скрещиваний BC₃F₁ наблюдалась элиминация чужеродной хромосомы с различной частотой. Так, один моносомный гибрид в варианте с участием Мо60 характеризовался наряду с элиминацией чужеродной хромосомы (5,26%), присутствием этой хромосомы у трех моносомиков (15,79%), тогда как все семь гибридных моносомиков в варианте с участием Мо72 отличались элиминацией чужеродной хромосомы (100%). Только в двух комбинациях беккроссных скрещиваний BC₄F₁ (с участием Мо58 и Мо59) наблюдалась трансмиссия чужеродной хромосомы (28,57 и 47,62%, соответственно) у двух и десяти гибридных моносомиков и лишь в одной комбинации у гибридов BC₅F₁ с участием Мо59 обнаружена передача чужеродной хромосомы с высокой частотой 54,55%.

Анализ передачи чужеродной хромосомы 6 A_t-субгенома вида *G. barbadense* у гибридов BC₁F₁ пяти комбинаций скрещиваний с участием моносомных линий (Мо13, Мо34, Мо67, Мо92 и Мо95) выявил такую хромосому только в трех комбинациях (с участием Мо34, Мо92, Мо95), поскольку два, один и четыре беккроссных моносомика характеризовались присутствием чужеродной хромосомы со средней частотой (25,00; 33,33 и 28,57%, соответственно). Однако, два, четыре и другие четыре гибридных моносомика в трех вариантах скрещиваний (с участием Мо13, Мо67, Мо95) характеризовались элиминацией чужеродной хромосомы с различной частотой (11,11; 20,00; 28,57%), причем в варианте с участием Мо95 были выявлены одновременно четыре гибридных моносомика с элиминацией и четыре других с присутствием чужеродной хромосомы. Во втором беккроссном поколении наблюдалась трансмиссия только в двух вариантах (с линиями Мо34 и Мо92) с сильным снижением (16,67 и 20,00%, соответственно). Среди гибридов BC₃F₁ в двух вариантах скрещиваний наблюдались, как один гибрид с чужеродной хромосомой (4,76%) в варианте с участием Мо92, так и одновременно в варианте с участием Мо34 другой гибрид с такой же хромосомой (2,78%) и пять моносомиков с элиминацией чужеродной хромосомы (13,89%), причем чужеродная хромосома 6 элиминировалась с частотой почти в четыре раза превышающей (13,89%) передачу потомству той же хромосомы (2,78%). В четвертом беккроссном

поколении только в одном варианте (с участием Мо34) наблюдалась трансмиссия чужеродной хромосомы у четырех гибридных моносомиков (16,67%).

В нашем исследовании выявлена самая высокая частота элиминации в вариантах с участием хромосомы 6, поскольку в течение одного поколения BC₁F₁ эта хромосома элиминировалась в трех разных комбинациях (с участием Мо13, Мо67, Мо95) с варьированием (11,11; 20,00 и 28,57%), причем в комбинации с участием Мо95, наряду с элиминацией, наблюдалась передача чужеродной хромосомы 6 с той же частотой, как и с элиминацией.

К сожалению, приходится констатировать, что все остальные варианты скрещиваний (с участием линий Мо27, Мо94, Мо48, Мо42 и Мо17) характеризовались элиминацией чужеродных хромосом начиная с первого беккроссного поколения, за исключением варианта с участием линии Мо56 с предполагаемым замещением хромосомы 17 D₁-субгена хлопчатника, где был обнаружен один беккроссный моносомик с присутствием чужеродной хромосомы (2,78%). Однако, морфобиологические особенности этого растения пока не позволили продолжить работу с ним из-за слабого роста и развития репродуктивных органов, обусловленного локализацией маркера BNL2471, ассоциированного с геном Transcriptional corepressor SEUSS, который входит в семейство SEUSS, отвечающее за развитие репродуктивных тканей и органов, связанных с цветением у *Arabidopsis thaliana* (Azhakanandam et al., 2008).

В целом, снижение темпов трансмиссии чужеродных хромосом и их элиминация в некоторых вариантах скрещиваний зависели, как от расхождения унивалентных хромосом, так и от генотипа исходных линий, поскольку, все исходные моносомные линии хлопчатника были получены в единой генотипической среде высоко-инбредной линии Л-458, но методы индуцирования первичных моносомиков различались, как по типам мутагенного воздействия, так и по дозам облучения. Последнее могло оказывать определенный эффект на поведение чужеродных хромосом в генотипической среде специфических моносомных линий, а также на проведение работ по созданию новых хромосом-замещенных линий хлопчатника.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дубовец Н.И., Силкова О.Г., Щапова А.И., Соловей Л.А., Штык Т.И. Особенности трансмиссии унивалентной хромосомы 5R через гаметы ди-моносомика 5D-5R // Вестник ВОГис. - 2005. - Т.9. - №4. - С. 495-498.
2. Пшеница и ее улучшение: Пер. с англ. // Е.Р. Моррис, Э.Р. Сирс и др. – М.: Колос, 1970. – 520 с.
3. Санамьян М.Ф. Цитогенетика мутаций, транслокаций, моносомии и межвидовой гибридизации у хлопчатника. Ташкент: Изд-во«Университет», 2020. С.385.
4. Силкова О.Г., Логинова Д.Б., Иванова (Кабаненко) Ю.Н., Бондаревич Е.Б., Соловей Л.А., Штык Т.И., Дубовец Н.И. Интрогрессия хроматина ржи в геном мягкой пшеницы: цитогенетические аспекты //Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2014. – Т.18. - № 4/1. – С. 630-642.
5. Щапова А.И., Кравцова Л.А. Цитогенетика пшенично-ржаных гибридов// Новосибирск, Россия, “Наука”, Сибирское отделение. 1990. – 139 С.

6. Anwar, M., Iqbal, M.Z., Abro, A.A., Memon, S., Bhutto, L.A., Memon, S.A., Peng, Y. Interspecific hybridization in cotton (*Gossypium hirsutum*) for crop improvement. // Agronomy. 2022.- V.12. - P. 3158.
7. Azhakanandam S., Nole-Wilson S., Bao F., Franks R.G. SEUSS and *aintegumenta* mediate patterning and ovule Initiation during gynoecium medial domain development //Plant Physiology. – 2008. - V.146. - P. 1165–1181. www.plantphysiol.org
8. Grover C.E., Arick II M.A., Thrash A., Sharbrough J., Hu G., Yuan D., Miller E.R., Ramaraj T., Peterson D.G., Udall J.A., and Wendel J.F. Dual domestication, diversity, and differential introgression in Old World cotton diploids. Licence. 2021.[CCBY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). DOI: [10.1101/2021.10.20.465142](https://doi.org/10.1101/2021.10.20.465142)
9. Jenkins J.N., Wu J., McCarty J.C., Saha S., Gutie´rrez O., Hayes R., Stelly D.M. Genetic effects of thirteen *Gossypium barbadense* L. chromosome substitution lines in top crosses with Upland cotton cultivars: I. Yield and yield components //Crop Sci. - 2006. - V. 46. - P. 1169–1178.
10. Jenkins J.N., McCarty J.C., Wu J., Saha S., Gutierrez O., Hayes R., Stelly D.M. Genetic effects of thirteen *Gossypium barbadense* L. chromosome substitution lines in top crosses with Upland cotton cultivars: II. Fiber quality traits //Crop Sci. - 2007. - V.47. - P.561–572.
11. Saha, S., Wu J., Jenkins, J.N., McCarty, J.C. Jr., Gutie´rrez, O.A., Stelly D.M., Percy, R.G., and Raska, D.A. Effect of chromosome substitutions from *Gossypium barbadense* L. 3-79 into *G. hirsutum* L. TM-1 on Agronomic and Fiber Traits //The Journal of Cotton Science. 2004. – V.8. – P.162-169.
12. Saha S., Wu J., Jenkins J. N., Jack C. McCarty, Russell Hayes, and Stelly D.M. Genetic dissection of chromosome substitution lines of cotton to discover novel *Gossypium barbadense* L. alleles for improvement of agronomic traits // Theor. Appl. Genet. 2010. – V.120. –P.1193–1205.
13. Sanamyán M.F., Petlyakova J., Rakhmatullina E.M., Sharipova E. Chapter 10. Cytogenetic collection of Uzbekistan. In: Abdurakhmonov I.Y. (Ed). World Cotton Germplasm Resources. Croatia: In Tech. - 2014. - P. 247–287.
14. Sanamyán M.F., Bobokhujaev Sh.U., Abdugarimov Sh.S., Makamov Kh.A., Silkova O.G. Features of chromosome introgression from *Gossypium barbadense* L. into *G. hirsutum*L. during the development of alien substitution lines //Plants. 2022. – V.11. - №4. – P.542.<https://doi.org/10.3390/plants11040542>
15. Wendel, J.F. New world tetraploid cottons contain old world cytoplasm. // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1989. - V.86. - P.4132–4136.